

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA INFÂNCIA: VIVÊNCIA LÚDICA NO PIESC

Luis Eduardo de Moura¹ ; Pedro de Paiva Moura¹; Geovanny Barros Costa¹ ; Gabrielly Fialho Gomes¹ ; Otávio Augusto Pimentel Lemos¹ ; Jacqueline Rodrigues do Carmo Cavalcante² ; Sarah Gomes Rodrigues² ; Vítor Hugo Marques² ; Wender Lopes Rezende²

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

¹ Docente do Curso de Medicina da Universidade Federal de Jataí – UFJ, Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) do curso de Medicina de 2014 destacam a necessidade da formação de médicos com perfil generalista, crítico e reflexivo. No contexto da Universidade Federal de Jataí, as atividades da disciplina Práticas de Integração Ensino, Serviço e Comunidade III (PIESC III) constitui um eixo fundamental nessa formação. O presente trabalho objetiva relatar as experiências de estudantes de Medicina durante atividade de promoção à saúde da criança em aulas práticas do PIESC III. A promoção da saúde na infância, especialmente no que diz respeito à alimentação, é um pilar essencial para a formação de hábitos que se estenderão ao longo da vida. O objetivo central consistiu em incentivar hábitos alimentares saudáveis, estimular práticas de autocuidado e higiene, bem como favorecer a internalização de valores como responsabilidade e respeito ao meio ambiente. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** As atividades foram desenvolvidas na manhã do dia 13/08/25 no CMEI Sílvia Ferreira, envolvendo 20 crianças, 03 docentes e 05 discentes do curso de medicina. Nesse contexto, a atividade Meu Lanchinho Saudável foi concebida como uma estratégia pedagógica direcionada a crianças de 3 a 4 anos. A proposta inicial consistiu na utilização de música para abordar temas como lavar as mãos antes das refeições, escolher alimentos saudáveis e descartar o lixo. O uso de instrumentos musicais e dança tornou a atividade mais atrativa e eficaz para o público infantil. Em seguida, realizou-se o Jogo dos Alimentos, em que as crianças identificaram imagens, por meio de gestos e expressões, quais alimentos eram saudáveis e quais não eram. Essa atividade, pautada em interagir com as crianças utilizando violão e recursos visuais, rastreou hábitos alimentares fomentados em casa, a partir da familiaridade das crianças aos alimentos presentes em sua dieta. Essa metodologia favoreceu o protagonismo das crianças no processo de aprendizagem, estimulando sua autonomia, expressão corporal, socialização e responsabilidade em relação à saúde. **CONCLUSÕES:** A experiência demonstrou que metodologias lúdicas, quando inseridas no contexto do PIESC, contribuem para a formação médica, desde que cumpra seu papel pedagógico junto às crianças. As atividades proporcionaram aos acadêmicos a oportunidade de desenvolver competências comunicacionais, de trabalho em equipe e de promoção da saúde.

Palavras-chave: educação em saúde; saúde da criança; ludicidade.